

REUSO EM EXERCÍCIO: UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA COM O LEGADO MODERNO PERNAMBUCANO ¹

REUSE IN EXERCISE: A TEACHING EXPERIENCE WITH MODERN LEGACY FROM PERNAMBUCO

Renata Maria Viera Caldas

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE

renatavcaldas@terra.com.br

Bruno de Albuquerque Ferreira Lima

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE

mdu.bruno@gmail.com

Resumo

O exercício numa disciplina de projeto arquitetônico se caracteriza como uma simulação. No caso de projeto de Arquitetura de Interiores, geralmente é selecionada uma edificação para que sejam desenvolvidas as intervenções. Assim, o suporte físico (virtual) do trabalho é dado com o objetivo de nele ser aplicada uma nova configuração espacial. O suporte escolhido pode ser um espaço imaginário ou não, recente ou antigo. Ao optar por edificações preexistentes, com características marcantes de um determinado período, o exercício didático amplia seu escopo e agrega reflexões ao projeto. A descaracterização e subtração do estoque da arquitetura moderna Recife da segunda metade do século XX, despertou nos professores das disciplinas de Projeto de Interiores I e II do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco, o desejo de trabalhar, no segundo semestre de 2015, com a questão do reuso de edificações deste período. O objetivo foi exercitar junto aos alunos a necessidade de intervir em objetos arquitetônicos com um olhar crítico e analítico, visando a qualificação de nosso patrimônio edificado. Além de despertar, nos profissionais em formação, a atenção para os valores singulares estabelecidos pelas intenções, princípios e estrutura organizadora destas edificações.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Reuso, Arquitetura de Interior

Abstract

The academic training in an architectural design course is characterized as a simulation. In the case of projects in Interior Design, a building is selected as a place where interventions will be developed. Thus, the physical part of the work is explained and given to the students with the purpose of being the object to receive a new spatial configuration. This selected support may be an imaginary space or not, recent or old. By opting for existing buildings, with features of a given period, the exercise expands its scope and adds reflections to the project. The mischaracterization and subtraction of the modern architecture collection in the city of Recife produced in the second half of the twentieth century, sparked the interest of the professors of Interior Design I and II courses at the Architecture and Urbanism Department of UFPE, to work with the recycling of buildings from this period. The aim was to develop within the students the sensibility to intervene in architecture with a critical and analytical standpoint, in order to qualify our built heritage. Besides awakening the future professionals in architecture, the attention to the singular values established by the intentions, principles and organizing structure of these buildings.

Keywords: Modern Architecture, Re-use, Interior Design

¹ CALDAS, R.; LIMA, B. Reuso em Exercício: Uma experiência didática com o legado moderno pernambucano. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. *Anais...* Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-7.

1 INTRODUÇÃO

O estoque construído das principais cidades brasileiras vem sofrendo transformações que são impostas por frentes diversas como a dinâmica imobiliária; a emergência de novos estilos de vida e suas necessidades programáticas; e ainda o surgimento de novas demandas tecnológicas e espaciais. Tais operações, quando realizadas de modo inadequado, causam prejuízos à paisagem urbana, à qualidade construtiva média das edificações e também à oportunidade de transferência de conhecimento disciplinar através da observação e vivência do próprio objeto arquitetônico.

Diante deste fato, as disciplinas de Arquitetura de Interiores I e II do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vêm há quatro semestres trabalhando com o reuso de edificações. O objetivo foi exercitar junto aos alunos a necessidade de intervir em objetos arquitetônicos com um olhar crítico e analítico, visando a qualificação de nosso patrimônio edificado.

A disciplina buscou trabalhar com edificações ou sítios que dispunham de valores particulares. Foram escolhidos exemplares discretos, por vezes não reconhecidos como patrimônio pelos especialistas e órgãos afins, mas que ao olhar dos professores poderiam permitir, aos profissionais em formação, despertar para os valores singulares estabelecidos pelas intenções, princípios e estrutura organizadora destas edificações.

A primeira experiência didática teve como objeto de intervenção um apartamento de edifício habitacional edificado em São Paulo na década de 1950. A segunda foi realizada em edificações do centro histórico da Boa Vista, na cidade do Recife. As experiências posteriores e expostas neste artigo (2015.2) tiveram como suporte residências construídas na década 1970, também no Recife pelos arquitetos e professores da UFPE Wandenkolk Tinoco e Enio Eskinazi.

Wandenkolk Tinoco, graduado em 1958, teve a oportunidade de ser aluno e trabalhar com os dois referenciais da produção e formação arquitetônica moderna pernambucana, representados por Delfim Amorim e Acácio Gil Borsoi. Em seguida ingressou na carreira acadêmica e foi assistente de Amorim. A qualidade de sua produção arquitetônica e atividade de ensino (que se dedicou até os anos 1990), fez com que Wandenkolk exercesse grande influência em gerações de arquitetos (MOREIRA, 2011). Um desses profissionais foi Enio Eskinazi. Ele inicialmente foi aluno e, posteriormente, se tornou parceiro profissional e colega de Wandenkolk na docência do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPE. Eskinazi replicou com Wandenkolk a relação que este havia estabelecido com Amorim anos atrás.

A produção moderna pernambucana mereceu relativo destaque no meio acadêmico nacional e internacional. Parte significativa dessa produção é representada por residências unifamiliares, que se tornaram um importante campo de experimentação projetual. Geralmente situadas em áreas que sofreram grande valorização, essas residências estão atualmente sujeitas a duas fortes pressões: a demolição e substituição por empreendimentos imobiliários; ou alterações, muitas delas indevidas, sobretudo quando há a reconversão do uso habitacional em comercial ou serviço. Esse fenômeno foi descrito e apresentado por Amorim (2007) ao exemplificar as principais obras atingidas por esse processo. Em se tratando de um patrimônio edificado, mesmo que sem proteção legal, essas alterações, além dos impactos negativos na paisagem urbana restringem a transmissão de conhecimento para as novas gerações de profissionais

É o que observamos nas edificações de Wandenkolk e Eskinazi trabalhadas na disciplina de Arquitetura de Interiores. Os arquitetos projetaram nos anos 1970 uma sequência de cinco residências em terrenos adjacentes do bairro da Ilha do Leite, no centro expandido do Recife. Segundo os arquitetos as variações formais entre as edificações visavam atender programas específicos e dotar o bairro, em período de consolidação, de um perfil e escala particulares. Três delas foram utilizadas na disciplina como suporte dos trabalhos (figuras 1 e 2).

Figura 1 – Elevação das edificações trabalhadas na disciplina segundo projeto original

Fonte: Digitalização do acervo Secretaria Executiva de Licenciamento e Urbanismo Recife – 1ª Divisão Regional (2015)

Figura 2 – Situação atual das edificações

Fonte: Bruno Lima (2015)

A disciplina teve o intuito de:

- Apresentar aos alunos uma produção arquitetônica significativa de um período e executada para atender uma demanda atualmente rarefeita;
- Provocar nos alunos o exercício das possibilidades de intervenção de compatibilizem as demandas atuais com a compreensão mais afinada do objeto de forma a não replicar uma ação nociva ao patrimônio edificado.

No segundo semestre de 2015, foi desenvolvida a disciplina em forma de oficina durante três semanas. Duas turmas com 15 (quinze) alunos cada trabalharam com as residências selecionadas, sendo uma turma reformando e mantendo o uso residencial e a outra convertendo para o uso comercial/serviço.

2 INTERIORES INDEPENDENTES x INTERIORES RESPONSIVOS

As pressões e alterações às quais o nosso estoque edificado está sujeito tem feito com que a arquitetura de interiores seja, por vezes, entendida como uma ação distinta e independente do suporte arquitetônico edificado. Este fato é potencializado quando há uma distância temporal entre a realização do edifício suporte e a intervenção posterior. Geralmente, essa mudança temporal está associada à mudança de autoria profissional entre esses dois momentos.

A diferença autoral ou temporal de intervenção não deveria justificar a distinção profunda entre a edificação original e as mudanças sofridas ao longo do tempo. Essa postura abre espaço para uma

atuação estéril e impessoal sobre a edificação existente e a paisagem urbana.

Brooker (2014) apresenta duas estratégias de elaboração de um projeto de interior a ser definida por seu grau de integração entre o proposto e o existente. Nos interiores independentes, a construção existente é apenas um receptáculo para os novos elementos e objetos. Nestes casos o imóvel original é apenas um envelopamento externo que terá muito pouca ou nenhuma influência em seu interior. Essas ações são comuns em conglomerados de varejo (supermercados, bancos, lojas) em que a imagem institucional/corporativa deve se sobrepôr ao invólucro edificado.

Já os interiores responsivos surgem de um entendimento e uma interpretação contemporânea do edifício suporte. Com uma análise criteriosa dos elementos constituintes da edificação e do contexto como a estrutura, a forma, a história, as funções, etc.

Acreditamos que ações responsivas tomadas como fundamento do exercício acadêmico podem ampliar a compreensão do objeto arquitetônico passível de intervenções. Estas ações, que podem ser destinadas à precedências da arquitetura de qualquer período histórico, nas referidas disciplinas ministradas, voltaram-se à construções de um modernismo tardio na cidade do Recife. Esta escolha foi baseada na constatação da rapidez da substituição e/ou mutilação deste estoque construído.

3 OUTRA FORMA PEDAGÓGICA DE OLHAR A MODERNIDADE PERNAMBUCANA

A literatura acadêmica sobre o legado moderno pernambucano tem focado nas questões históricas e teóricas que destaquem os seus aspectos relevantes. Há um certo consenso de que essa produção se caracteriza pela adaptação regional dos preceitos modernos que ecoaram no Brasil, desde a primeira metade do século passado. A difusão desses preceitos na região, através de atuação profissional e pedagógica, coube aos imigrantes Delfim Amorim e Acácio Gil Borsoi.

Para Naslavsky (2005) a adaptação da expressão moderna aos rigores do clima tropical foi formalmente expressa como um retorno às tradições rurais. Inicialmente expresso de forma muito contundente nas residências unifamiliares, que remetiam à casa-grande com blocos horizontais arrematados por telhados em quatro águas de beirais generosos (figura 3).

Figura 3 – Exemplos das tipologias “Casa Grande” e “Amorim”

Fonte: Bruno Lima (2016)

O uso de materiais reflexivos como o azulejo decorado e de sistemas que dotassem a construção de porosidade nas esquadrias (através de venezianas e peitoris ventilados) e nas paredes (com

elementos vazados) evidenciam a preocupação com os condicionantes climáticos e as heranças culturais que agregaram o reconhecido valor à produção arquitetônica brasileira e local.

O início dos anos 1950 marcou uma flexão na resposta formal tomada pelos dois arquitetos referenciais em pernambuco. Naslavsky caracteriza a produção de Amorim a partir desse período como a construção de um tipo arquitetônico próprio – o tipo Amorim – que foi assimilado e apropriado por outros arquitetos de sua geração no desenvolvimento de residências unifamiliares (figura 3). Esse tipo arquitetônico é caracterizado por edificações com telhados cerâmicos sobre laje com inclinação rasa. Esse plano de cobertura ora se apoiava sobre paredes estruturais ora era suspenso dos planos de paredes por pontaltes metálicos. Nos fechamentos verticais a recorrência na azulejaria decorada e na porosidade já indicadas.

Em sua fase tardia de Amorim reencontrou o caminho percorrido por Borsoi desde os anos 1950. Este trilhou um caminho de expressão brutalista dos materiais, com o jogo articulado de volumes em função do programa que abriga e com o contraste entre planos fortemente inclinados e trechos horizontais nos telhados. As residências de Wandelkolk e Eskinazi, objetos de intervenção nas disciplinas de Arquitetura de Interiores são um eco tardio dessa expressividade formal e material da modernidade pernambucana de fins da década de 1960.

Como vimos acima, as análises históricas e teóricas têm se debruçado bastante numa caracterização tipológica da produção moderna pernambucana, sobretudo nos aspectos figurativos das soluções formais adotadas neste período. Contudo, Amorim (2001) ainda acrescenta à leitura de Naslavsky a organização topológica dos espaços em setores funcionais e sociais muito claros como uma característica particular da produção local. Tais abordagens servem como valioso subsídio histórico e teórico para intervenção em um artefato arquitetônico ou contexto urbano.

Por outro lado, projetar (ou intervir), segundo Mahfuz (2004), é *“estabelecer relações entre partes de um todo, isso vale tanto para as relações internas a um projeto quanto para as que cada edifício estabelece com o seu entorno, do qual é uma parte”*. É também *“uma atividade totalizadora que sintetiza na forma os requisitos do programa, as sugestões do lugar e a disciplina da construção”* (MAHFUZ, 2007).

As disciplinas de Interiores I e II buscaram se amparar tanto nas abordagens históricas/teóricas sobre o legado moderno pernambucano como no entendimento do ato de projetar defendido por Mahfuz.

4 A PRODUÇÃO

A decisão pedagógica da disciplina foi de dar liberdade para que os alunos estabelecessem um programa que julgassem compatível com as edificações e o contexto trabalhados. Solicitou-se uma proposta alternativa às intervenções que foram realizadas nas residências objeto de estudo. Portanto, não foram desconsideradas as intervenções existentes e o estado atual da construção.

Tomamos como base o registro do projeto aprovado no órgão de controle urbano do Recife. Este órgão impõe restrição de reprodução dos documentos de seu acervo. Eles são de livre consulta, mas qualquer reprodução por fotocópia só pode ser realizada mediante autorização formal dos proprietários dos imóveis. Desta forma, os projetos originais foram fotografados (figura 4), digitalizados pelos professores da disciplina (figura 5) e disponibilizados aos alunos.

Figura 4 – Registro do projeto aprovado na 1ª Regional

Fonte: Acervo Secretaria Executiva de Licenciamento e Urbanismo do Recife – 1ª Divisão Regional (2015)

Figura 5 – Desenhos técnicos digitalizados

Fonte: Digitalização do acervo Secretaria Executiva de Licenciamento e Urbanismo do Recife – 1ª Divisão Regional

Em razão do comprometimento da integridade do edifício e a impossibilidade de acesso aos imóveis foi solicitado que os alunos ~~que~~ realizassem uma reprodução tridimensional das residências de estudo (figura 6). O que se mostrou fundamental para uma aproximação do aluno com o objeto de estudo. As imagens fotográficas também contribuíram para a identificação das intervenções atuais e dos elementos originais das casas.

Figura 6 – Registros de maquetes de estudo desenvolvidas na disciplina

Fonte: graduandas Maria Eduarda Numeriano, Maria Eduarda Voss e Maria Eduarda Guedes

Na disciplina optamos por realizar uma leitura estrutural do objeto arquitetônico baseada nos seguintes categorias de análise (Figura 7):

- Articulação dos elementos e integridade compositiva
- Escala dos ambientes
- Linhas estruturais e estruturantes do edifício
- Organização topológica dos espaços

Figura 7 – Categorias estruturais para análise da edificação suporte e da intervenção

Fonte: Bruno Lima

4.1 Resultados

Nas intervenções elaboradas pelos alunos percebemos que duas ações projetuais foram tomadas em função do grau de preservação ou alteração de cada uma das categorias de estruturais de análise da intervenção sobre a edificação suporte. Consideramos como uma ação contida a que se atém aos limites estabelecidos pela composição original e o resultado final está contido na configuração estabelecida por Wandenkolk e Eskinazi. Por ação expansiva consideramos as que adicionaram elementos às categorias de análise, sem contudo comprometer a sua leitura original.

Certas propostas podem ter uma atitude contida com relação a uma das categorias de análise adotada, mas se tornar expansiva a partir de outra categoria. De modo geral observamos que as evidências externas de intervenção ocorrem quando há alteração nas linhas estruturais e estruturantes do edifício ou na articulação dos elementos e integridade compositiva. Estas alterações podem gerar mudança na escala dos ambientes.

O contraponto entre os trabalhos das alunas Maria Eduarda Guedes e Ila Fernanda Lima é um bom exemplo das possibilidades de ações externas de intervenção. A primeira aluna desenvolveu uma proposta contida na organização volumétrica original e introduziu novos materiais e fechamentos ao existente na edificação original. Já a segunda aluna introduziu um volume à composição que subverte a relação entre elementos de destaque e coadjuvantes da proposta original. O novo acoplamento, ao se projetar do plano de fachada e quebrar as relações ortogonais da composição, adquire o papel de protagonista da nova organização formal. Os planos originais são preservados e agora servem de moldura de fundo ao volume saliente. Contudo há uma harmonia estabelecida com uma nova ordem compositiva. Outro ponto a destacar nesta proposta é a fácil e possível reconversão para a composição original, pela opção em usar estrutura leve e desmontável.

Figura 8 – Exemplos de intervenções de articulação de elementos com integridade compositiva

Fonte: graduandas Maria Eduarda Guedes e Ila Fernanda Lima

Como já dissemos, algumas intervenções podem ser aparentemente contidas, como exemplificado na imagem frontal anterior, mas se revelarem expansivas a partir de outras visadas. A graduanda Maria Eduarda Guedes, em sua proposta de intervenção, sugeriu a replicação por espelhamento do volume inclinado do teclado (imagem 9). Apesar de introduzir um novo prisma, de igual evidência ao corpo de grande destaque na composição original, a aluna teve o cuidado de realizar “respiros” e intervalos de modo a não encobrir outros elementos importantes na composição original, como o volume caixa d’água. A alteração vertical na composição se refletiu em alteração na variação da escala espacial, percebida através de seu interior, ao expandir verticalmente esse espaço. Este artifício permite a manipulação consciente do espaço visando agregar percepções e sensações atreladas a essa variação da altura dos ambientes internos. Outro artifício recorrente utilizado pelos alunos foi a proposição de rasgos na laje de cobertura na forma de claraboias. Essa solução permite a ampliação difusa da escala do edifício com preservação formal da integridade compositiva original.

Figura 9 – Exemplo de intervenções com adição de elementos e alteração da escala

Fonte: graduanda Maria Eduarda Guedes

Assim como estimulamos os alunos que buscassem entender a organização da composição volumétrica original, alertamos que identificassem outros recursos primordiais na organização dos espaços. Um deles é o que chamamos na disciplina de linhas estruturais e estruturantes do edifício. O primeiro revela o princípio que coloca a edificação de pé, ou seja a organização estrutural da edificação (modulação estrutural/construtiva). O segundo estabelece a estruturação espacial do edifício a partir da organização dos fluxos e articulação entre planos e volumes que definem o espaço interno. Há na composição original uma variação de septos que se desenvolve longitudinalmente ao edifício e estrutura o encadeamento dos fluxos e dos volumes que configuram o espaço interno. Algumas propostas identificaram a importância desses septos e realizam um redesenho de seu traçado. Essa manipulação, além de alterar a leitura do espaço interno, tem impacto externo no edifício, como podemos perceber na proposta da aluna Mariana Morais (figura 10).

Figura 10 – Exemplo de alteração de linhas estruturantes do espaço

Fonte: graduanda Mariana Morais

A reconfiguração das linhas estruturais da edificação de alguma forma está relacionada a uma rearticulação dos setores funcionais. A proposta de reforma com manutenção do uso habitacional da aluna Melina Motta manteve a disposição dos setores funcionais da residência original. Realizou a substituição pontual e a ampliação de alguns desses setores. Esse tipo de atitude foi uma constante entre os trabalhos que desenvolveram o programa habitacional. Os trabalhos que desenvolveram os programas de comércio de serviço realizaram alterações aparentemente mais abruptas com relação a disposição dos setores funcionais da edificação. As novas funções desenvolvidas na edificação demandou, na maior parte, um esvaziamento construtivo do interior, com a supressão dos fechamentos que definiam os diversos cômodos internos. Contudo, a disposição das novas funções ainda obedece uma lógica estabelecida na construção original.

Figura 11 – Exemplos de expansões e seus impactos na organização topológica dos espaços

Fonte: graduandas Melina Motta e Maria Eduarda Guedes

A experiência teve uma aula de encerramento com a presença dos Professores Ênio Eskinazi, Wandenkolk Tinoco e Zildo Caldas (coordenador do Curso nas décadas 1970 e 1980) e a exposição dos trabalhos dos alunos. Nesta ocasião, os arquitetos assistiram às apresentações e comentaram algumas das propostas. Um momento rico e de muita alegria para nós (figura 12).

Figura 12 – Registro da aula final com a presença dos professores Wandenkolk Tinoco, Enio Eskinazi e Zildo Caldas

Fonte: Renata Caldas (2015)

5 CONCLUSÕES

De um modo geral, as propostas apresentadas procuraram recompor os aspectos formais originais dos projetos. Este resultado reflete a orientação de uma abordagem responsiva, como colocada por Brooker (2014).

As variações mais acentuadas ocorreram no que diz respeito ao uso.

Nos exercícios de uso residencial, a manutenção mais significativa das organizações topológicas com a manutenção dos setores originais. O que sugere que o exemplar original ainda responde a demanda do morar contemporâneo local.

Nos exercícios para uso de comércio e serviço a ruptura foi mais intensa, natural em função da alteração do uso. O uso é um catalizador importante que imprime um desvio maior nessa organização entre os setores.

Os resultados indicam duas categorias básicas de propostas: as contidas e as expansivas. Ambas podendo se apresentar em seus aspectos internos e externos.

Ao final da disciplina, nos veio a percepção de que mais haveria por explorar sobre o tema. Talvez uma disciplina para dar continuidade e mergulhar nos detalhes construtivos, de acabamento e de mobiliário das propostas.

Em todos os casos observamos uma motivação extra por parte dos alunos e atribuímos ao fato do objeto de estudo se tratar de um conjunto de projetos autorais de profissionais/professores frequentemente citados nas disciplinas de história e teoria do nosso curso. Embora ambos não mais estejam em sala de aula e os atuais alunos não tenham contato direto com eles, nós, os professores Projeto de Interiores I e II, fomos seus alunos que, por sua vez, foram alunos e colegas de Delfim e Borsoi. Esta sequência naturalmente estabelece um “elo” de formação entre gerações. Esperamos que este elo fale alto e forte nos momentos de identificação, valorização e, sobretudo nas oportunidades reais de intervir quando tiverem que lidar profissionalmente com estes desafios

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a participação dos arquitetos Wandenkolk Tinoco, Enio Eskinazi e Zildo Caldas na sessão final de apresentação dos trabalhos e aos alunos de projeto de Arquitetura de Interiores I e II – semestre 2015.2 do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) pela disponibilização de imagens referentes à produção da disciplina e, sobretudo, pelo entusiasmo demonstrado nessa experiência didática.

REFERÊNCIAS

AMORIM, L. A Escola do Recife: três paradigmas do objeto arquitetônico e seus paradoxos. São Paulo: **Vitruvius**, 2001. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq012/bases/03tex.asp>> Acesso em: 25 mar. 2016.

_____. **Obituário arquitetônico. Pernambuco modernista**. Recife, Editora UFPE, 2007

BROOKER, G.; STONE, S. **O que é Design de Interiores**. São Paulo: Editora Senac, 2014

FIGUEIROLA, V. A doutrina, a teoria e a prática: Entrevista com Helio Piñon. São Paulo: **Revista AU**, Ed. 164, nov. 2007. Disponível em: <<http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/164/artigo66776-1.aspx>> Acesso em: 09 out. 2015.

MAHFUZ, E. C. Observações sobre o formalismo de Helio Piñón - parte 1. São Paulo: **Vitruvius**, 2007. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.089/196>> Acesso em: 09 out. 2015.

_____. Observações sobre o formalismo de Helio Piñón - parte 2. São Paulo: **Vitruvius**, 2007. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.090/188>> Acesso em: 09 out. 2015.

_____. Reflexões sobre a construção da forma pertinente. São Paulo: **Vitruvius**, 2004. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.045/606>> Acesso em: 24 mar. 2016.

MOREIRA, Fernando Diniz; FREIRE, A. C. M. . O Edifício-quintal de Wandenkolk Tinoco: reflexões sobre a moradia em altura nos anos 1970. **Vitruvius**, 2011. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.129/3749>> Acesso em: 12 out. 2015.

NASLAVSKY, G.. Arquitetura Moderna em Pernambuco entre 1945-1970: Uma Produção com Identidade Regional?. In: 5o. Seminário Docomomo Brasil, 2003, São Carlos-SP. **DOCOMOMO** Caderno de Resumos Arquitetura e Urbanismo Modernos: Projeto e Preservação. São Carlos-SP: EESC, 2003. p. 35-35

_____. Escola Pernambucana ou Tradição Inventada? A construção da história da Arquitetura Moderna em Pernambuco, 1945-1970.. In: 6o. Seminário DOCOMOMO Brasil. Moderno e Nacional: Arquitetura e Urbanismo, 2005, Niterói-RJ. **Anais do 6o. Docomomo Brasil. Moderno e Nacional**: Arquitetura e Urbanismo. Niterói-RJ: ArqUrb/UFF, 2005. p. 141-143.